

**RESIDÊNCIA MÉDICA EM PEDIATRIA
HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROVIDÊNCIA DE DEUS**

**PERFIL MICROBIOLÓGICO DA SEPSE NEONATAL TARDIA EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DE UM HOSPITAL MATERNIDADE DO
INTERIOR PAULISTA**

ISABELLE BACCO DA ROCHA

Presidente Prudente – SP

2025

**RESIDÊNCIA MÉDICA EM PEDIATRIA
HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROVIDÊNCIA DE DEUS**

**PERFIL MICROBIOLÓGICO DA SEPSE NEONATAL TARDIA EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DE UM HOSPITAL MATERNIDADE DO
INTERIOR PAULISTA**

ISABELLE BACCO DA ROCHA

Monografia apresentada a Pró-Reitoria de Pesquisa, do Hospital Regional de Presidente Prudente, como parte dos requisitos para conclusão do Curso de Residência de Pediatria.

Orientadora:

Patrícia Rodrigues Naufal Spir

Chefe de Departamento:

Elza Akiko Natsumeda Utino

Presidente Prudente – SP

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	JUSTIFICATIVA.....	5
4	OBJETIVOS.....	6
4.1	Objetivo geral.....	6
4.2	Objetivos específicos.....	6
5	METODOLOGIA.....	7
5.1	Delineamento da pesquisa.....	7
5.2	Instituições e participantes.....	7
5.3	Crterios de inclus3o e exclus3o.....	7
5.4	Coleta de dados.....	8
5.5	An3lise de dados.....	8
5.6	Aspectos 3ticos.....	9
6	RESULTADOS.....	10
7	DISCUSS3O.....	19
8	CONCLUS3O.....	20
7	REFER3NCIAS.....	21
8	ANEXO.....	22

RESUMO

A sepse neonatal é uma síndrome clínica com alterações hemodinâmicas e outras manifestações clínicas sistêmicas decorrentes da presença de germe patogênico (bactéria, vírus ou fungo) em fluido normalmente estéril, tais como sangue ou líquido, no primeiro mês de vida. É importante causa de sequelas neurocognitivas e de mortalidade neonatal. Classificada, quanto ao momento de aparecimento, em precoce ou tardia; considera-se sepse neonatal precoce quando o quadro clínico aparece nas primeiras 48 horas de vida e como sepse neonatal tardia a que se inicia após 48 horas de vida e é mais frequente em recém-nascidos de muito baixo peso que permanecem internados em UTI neonatal por longo período ou em recém nascidos pré-termo tardios ou de termo que necessitem de internação prolongada. O diagnóstico é um desafio para os profissionais de saúde, devido manifestações clínicas muito variáveis e inespecíficas. Exames laboratoriais podem auxiliar no diagnóstico. A hemocultura, embora considerada como padrão ouro, tem baixa sensibilidade e os resultados estarão disponíveis somente após 24-72 horas da coleta, atrasando seu diagnóstico. Para que os neonatos acometidos por sepse não evoluam rapidamente para o óbito, é necessário instituir tratamento precoce, sendo muitas vezes necessário iniciar antibiótico empírico. Por isso, é de extrema importância a identificação dos patógenos mais comuns em cada ambiente, bem como sua sensibilidade aos antimicrobianos, para que seja estabelecido a antibioticoterapia apropriada. Diante disso, buscaremos nesse trabalho determinar a incidência de sepse neonatal tardia comprovada através de hemoculturas e seus principais agentes etiológicos identificados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira, no período de janeiro de 2021 a dezembro 2023.

Palavras-chave: Sepse neonatal. Sepse tardia. Agentes etiológicos.

1. INTRODUÇÃO

Sepse neonatal tardia é uma causa importante de mortalidade, correspondendo mais de 45% dos óbitos após a segunda semana de vida nos serviços de neonatologia. É definida quando inicia após 48 horas de vida e é mais frequente em recém-nascidos de muito baixo peso que permanecem internados em UTI neonatal por longo período ou em recém nascidos pré-termo tardios ou de termo que necessitem de internação prolongada.¹

A seps hospitalar está frequentemente associada à prematuridade, devido a insuficiente resposta imunológica anti-infecciosa, além de procedimentos invasivos terapêuticos, ventilação mecânica, nutrição enteral, antibióticos de amplo espectro, cirurgias, longa permanência hospitalar e violação das normas de prevenção de infecção hospitalar.^{1,2}

O diagnóstico é um desafio para os profissionais de saúde, com manifestações clínicas muito variáveis e inespecíficas, tais como instabilidade térmica, insuficiência respiratória, apneia, cianose, taquicardia ou bradicardia, icterícia de causa indeterminada, hepatomegalia, letargia, irritabilidade, anorexia, vômitos, distensão abdominal e diarreia.^{2,3,4} Exames laboratoriais podem auxiliar no diagnóstico quando associados a avaliação clínica, como hemograma e marcadores séricos de atividade inflamatória, porém são inespecíficos.⁵

A hemocultura, embora considerada como padrão ouro, tem baixa sensibilidade e os resultados estarão disponíveis somente após 24-72 horas da coleta, atrasando seu diagnóstico.⁶ Para que os neonatos acometidos por seps não evoluam rapidamente para o óbito, é necessário instituir tratamento precoce, sendo muitas vezes necessário iniciar antibiótico empírico antes de aguardar resultado de hemocultura.^{7,8} Além disso, resultados falso positivos podem ocorrer por contaminação de local de punção; a forma de evita-lo é uma coleta adequada e asséptica.¹

Dos agentes etiológicos da seps neonatal de início tardio, há um predomínio de cocos Gram positivos, incluindo *Staphylococcus coagulase* negativo,

Staphylococcus aureus, *Streptococcus* grupo B.⁹ Os bacilos Gram negativos mais frequentes são *Klebsiella*, *E. coli*, *Pseudomonas*, *Enterobacter*, *Serratia*.¹ Além disso, há um aumento significativo da infecção fúngica, incluindo *Candida albicans*.¹ No entanto, esses dados variam ao longo do tempo e de acordo com o local estudado. Por isso, é de extrema importância a identificação dos patógenos mais comuns em cada ambiente, bem como sua sensibilidade aos antimicrobianos, para que seja estabelecido a antibioticoterapia apropriada.¹⁰

Uma vez identificado o germe no exame de cultura, podemos selecionar os melhores antibióticos. Sendo recomendado associação de dois antibióticos no tratamento inicial, principalmente nos casos de bactéria Gram negativo multirresistente, evitando assim nova resistência.¹

Todo recém-nascido com quadro de sepse deve receber tratamento em Unidade de Terapia Intensiva. Lembrando que as medidas de suporte são tão importantes quanto a antibioticoterapia, pois os casos graves podem evoluir para meningite, insuficiência respiratória e choque séptico.¹

2. JUSTIFICATIVA

A sepse neonatal é uma das condições mais graves de um neonato criticamente enfermo e é importante causa de morbidade e mortalidade. A incidência é elevada, especialmente nos recém-nascidos pré-termo (RNPTs). A morbidade e mortalidade significativas justificam a preocupação com o diagnóstico e antibioticoterapia adequados.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Apresentar a epidemiologia da sepse neonatal tardia em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de uma maternidade pública no interior do Oeste Paulista, no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023.

3.2 Objetivos Específicos

- Descrever o número de casos de sepse neonatal tardia por ano;
- Relatar as principais características destes recém nascidos: idade, peso nascimento, idade gestacional, sexo, doença de base;
- Apresentar os principais agentes isolados;
- Descrever tempo de permanência em UTI neonatal e uso de dispositivos;
- Apresentar desfecho dos casos: alta ou óbito;

5. METODOLOGIA

5.1 Delineamento da pesquisa

Trata-se de um estudo transversal, delineado por análise descritiva e observacional, através da coleta de dados de hemoculturas e revisão de prontuários de recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira (HEPP) no período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2023.

5.2 Instituição e participantes

O presente estudo será realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira (HEPP), na cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo.

O HEPP é um Hospital Materno Infantil, que comporta 25 leitos neonatais, sendo 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva e 15 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (10 Convencionais e 5 Cangurus).

5.3 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos recém-nascidos submetidos a triagem de risco infeccioso, ou seja, recém-nascidos filhos de mães com trabalho de parto prematuro, rotura prematura de membranas ovulares acima de 18 horas, mãe colonizada por *Streptococcus* do grupo B, corioamnionite/ fisometria, infecção do trato urinário não tratada ou iniciado tratamento antes de 72 horas do parto ou febre materna intraparto, bem como os recém-nascidos com sinais clínicos sugestivos; que apresentaram hemocultura positiva.

Foram incluídos também recém-nascidos que apresentaram hemocultura positiva para fungos e que foram identificados pela Vigilância Epidemiológica.

Foram excluídos os recém-nascidos com resultados de hemoculturas negativas ou positivas, caracterizando contaminação e não infecção.

5.4 Coleta de dados

Como instrumento de avaliação, coleta de dados de hemoculturas e revisão de prontuários de recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira (HEPP) no período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2023.

Os principais dados coletados serão:

- Dados do nascimento: idade, peso nascimento, idade gestacional, sexo, doença de base;
- Dias de internação;
- Agentes isolados;
- Uso de dispositivos invasivos: cateter central, intubação orotraqueal, nutrição parenteral periférica, sondagem vesical, outros;
- Resultado de exames: hemocultura e antibiograma;

5.5 Análise de dados

Os dados serão agrupados em planilhas e gráficos, submetidos a análise quantitativa, baseado em etapas: a) descrição, composta por agrupamento e classificação dos dados; b) análise do material seguindo as etapas de identificação do corpo principal, organização, categorização dos dados e tratamento dos resultados obtidos; c) proposição de inferências e realização de interpretações.

Os dados coletados serão tabulados em planilha do Microsoft Excel para serem posteriormente analisados por meio de estatística descritiva, a partir de cálculo de frequência simples e relativas, bem como elaboração de gráficos e tabelas para expressar os resultados.

Para pesquisa bibliográfica serão utilizadas bases de dados PubMed (via Medline), SciELO, artigos disponibilizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria e LILACS.

5.6 Aspectos éticos

O presente estudo será submetido à análise e aprovação pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade do Oeste Paulista (CEP-UNOESTE) e serão observados todos os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012).

Este projeto após aprovação, será desenvolvido com rigor as normas éticas vigentes, garantindo sigilo do nome da instituição da qual os documentos, acima mencionados, serão analisados. Os devidos cuidados serão tomados, para que os dados não identifiquem os participantes na pesquisa e em futuras publicações. Por se tratar de análise de dados de prontuários, será solicitado dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

6. RESULTADOS

Dos 95 prontuários de recém-nascidos analisados no período entre 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2023, evidenciaram 28 casos (29%) de Sepse Neonatal Tardia no ano de 2021, 34 casos (36%) em 2022 e 33 casos (35%) em 2023.

No ano de 2021, dos 28 casos registrados, 22 (78%) eram recém-nascidos prematuros (RN PT), classificados de acordo com o peso em: baixo peso (BP) – 2499 gramas até 1500 gramas – 8 casos (36%), muito baixo peso (MBP) – 1499 gramas até 1000 gramas – 5 casos (23%), extremo baixo peso (EBP) – menor que 1000 gramas – 9 casos (41%). Do total de casos, 13 (46%) do sexo feminino e 15 (54%) do sexo masculino, sendo estes 20 (72%) nascidos de parto cesárea e 8 normais (28%).

No ano de 2022, do total de 34 casos, 30 (88%) eram recém-nascidos prematuros, classificados em baixo peso – 6 (20%), muito baixo peso – 7 (23%) e extremo baixo peso – 17 (57%). Do total de casos, 15 (44%) do sexo feminino e 19 (56%) do sexo masculino, com total de 23 (68%) cesáreas e 11 (32%) partos normais.

No ano de 2023, do total de 33 casos de sepse neonatal tardia, 29 (88%) eram recém-nascidos prematuros, classificados em baixo peso – 11 (38%), muito baixo peso – 7 (23%) e extremo baixo peso – 11 (38%). Do total, 15 (44%) do sexo feminino e 19 (56%) do sexo masculino, com 28 (85%) cesáreas e 5 (15%) partos normais.

Dentre os casos notificados como Sepse Neonatal Tardia, foram divididos em: associados a cateter venoso central (CVC), ainda estes subdivididos em: infecção primária de corrente sanguínea clínica (IPCSC) e infecção primária de corrente sanguínea laboratorial (IPCSL); e não associados a cateter venoso central, subdivididos em confirmação clínica, laboratorial ou associado a doença de base.

No ano de 2021, dos 28 casos registrados de Sepse Neonatal Tardia, 19 (68%) associadas a CVC, sendo 12 (63%) IPCSL e 7 (37%) IPCSC. Dos 9 (32%) casos não associados a cateter venoso central, 5 (56%) por confirmação clínica, 4 (44%) por confirmação laboratorial e 0 (0%) associado a doença de base

No ano de 2022, dos 34 casos de Sepse Neonatal Tardia, 26 (76%) associadas a CVC, com 10 (38%) casos IPCSL e 16 (62%) IPCSC. Em relação aos 8 (24%) casos não associados a CVC, 5 (62%) por confirmação clínica, 1 (12%) laboratorial e 2 (26%) associados a doença de base, sendo estas por infecção de partes moles (foco cutâneo) e enterocolite necrotizante.

No ano de 2023, dos 33 casos de Sepse Neonatal Tardia, 24 (73%) associados a CVC, sendo 18 (75%) associados a IPCSL e 6 (25%) associados a IPCSC. Dos 9 (27%) casos não associados a CVC, 3 (34%) clínicos, 1 (10%) laboratorial e 5 (56%)

associados a doenças de base, sendo destas por endocardite, infecção do trato urinário, conjuntivite e pneumonia associada a ventilação mecânica.

Dentre os 95 casos totais de Sepse Neonatal Tardia analisados no período de 3 anos (1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2023), os agentes isolados identificados através de exames laboratoriais, sejam eles associados ou não a cateter venoso central, foram 46 (48%) casos. Dentre estes, destacamos em ordem decrescente 17 (37%) casos por *Enterobacter sp*, 7 (15%) por *Staphylococcus epidermidis*, 6 (13%) por *Pseudomonas*, 4 (9%) por *Candida sp*, 3 (6%) por *Staphylococcus plasmacoagulase negativos*, 2 (4%) por *Enterococcus sp*, 2 (4%) por

Klebsiella sp, 2 (4%) por *Escherichia coli*, 2 (4%) por *Staphylococcus haemolyticus*, dentre outros como *Staphylococcus warneri*, *Staphylococcus hominis*, *Staphylococcus aureus* e *Acinetobacter sp*.

Em relação ao desfecho dos casos, no período analisado (1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2023), dos 95 casos totais, 14 (15%) casos foram a óbito e 81 (85%) casos com desfecho favorável, recebendo alta hospitalar.

7. DISCUSSÃO

Sabe-se que a Sepse Neonatal tardia é mais frequente em recém-nascidos pré-termo e de baixo peso ao nascimento, incluindo muito baixo peso e extremo baixo peso (MIURA, E. 2018). Assim como demonstrado no estudo, do total de 95 recém nascidos confirmados com Sepse Neonatal tardia, 81 (85%) são prematuros, sendo 25 (26%) classificados em baixo peso (BP) – 2499 gramas até 1500 gramas – 19 (20%) em muito baixo peso (MBP) – 1499 gramas até 1000 gramas – 37 (39%) em extremo baixo peso – abaixo de 1000 gramas.

O diagnóstico pode ser clínico e/ou laboratorial. Embora as manifestações clínicas sejam inespecíficas, associadas com exames laboratoriais, podem auxiliar no diagnóstico (KLEIN, 2001). A hemocultura é considerada como padrão ouro (PAOLUCCI M, LANDINI MP, SAMBRI V. 2012). No estudo em questão, os casos notificados como Sepse Neonatal Tardia foram divididos em: associados a cateter venoso central (CVC), ainda estes subdivididos em: infecção primária de corrente sanguínea clínica (IPCSC) e infecção primária de corrente sanguínea laboratorial (IPCSSL); e não associados a cateter venoso central, subdivididos em confirmação clínica, laboratorial ou associado a doença de base.

Para que os neonatos acometidos por Sepse não evoluam rapidamente para o óbito, é necessário instituir antibioticoterapia empírica antes de aguardar resultado de hemocultura (ZAKARYA, BP *et al.* 2011). Por isso, é de extrema importância a identificação dos patógenos mais comuns em cada ambiente, bem como sua sensibilidade aos antimicrobianos, para que seja estabelecido a antibioticoterapia apropriada (SIVANANDAN S, SORAISHMAN A, SWARNAN K. 2011). O estudo apresentado demonstrou 48 (51%) agentes isolados identificados através de exames laboratoriais, sejam eles associados ou não a cateter venoso central.

A Sepse Neonatal Tardia é uma causa importante de mortalidade (MIURA, E. 2018), como observado no estudo, no qual dos 95 casos totais, 14 (15%) casos foram a óbito e 81 (85%) casos com desfecho favorável, recebendo alta hospitalar.

8. CONCLUSÃO

A Sepsis Neonatal é um importante agravo que acomete os recém-nascidos, em especial os prematuros.

O conhecimento dos patógenos mais comuns em cada maternidade e seu perfil de sensibilidade, podem auxiliar na decisão terapêutica, contribuindo para a redução da letalidade nesta população.

9. REFERÊNCIAS

- 1) MIURA, E. Diagnóstico e tratamento de sepse neonatal de início tardio e uso de imunomoduladores. SECAD PRORN, v. 1, n. 1, p. 85-116, Jan. 2018.
- 2) KLEIN, JO. Bacterium sepsis and meningitis. In Remington JS and Klein JO (ed). Infectious diseases of the fetus and newborn infant. Philadelphia, WB Saunders Co. 5 ed. p. 943-998, 2001.
- 3) BONE, RC. Why sepsis trial fail. p. 565-566, JAMA, 1996.
- 4) MIURA E, SILVEIRA RC, PROCIANOY, RS. Sepse neonatal: diagnóstico e tratamento. Jornal de Pediatria, v. 75, p. 57-62, Rio de Janeiro, 1999.
- 5) CALDAS, JPS *et al.* Acurácia diagnóstica do leucograma, proteína C reativa, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa na sepse neonatal tardia. Jornal de Pediatria, p. 536-542, 2008.
- 6) PAOLUCCI M, LANDINI MP, SAMBRI V. How can the microbiologist help in diagnosing neonatal sepsis? Inter J Pediatric, p. 1-14, 2012.
- 7) CECCON, MEJR *et al.* Interleucina 6 e proteína C reativa no diagnóstico de sepse tardia no recém nascido. Rev Assos Med Bras, 52: p. 79-85, 2006.
- 8) ZAKARYA, BP *et al.* Risk Factors and Predictors of Mortality in Culture Proven Neonatal Sepsis. Indian J Pediatr, 79: 358-361, 2011.
- 9) STOLL, BJ *et al.* Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience of NICHD Neonatal Research Networks. Pediatrics, 110: 285-291, 2002.
- 10) SIVANANDAN S, SORAISHMAN A, SWARNAN K. Choice and Duration of Antimicrobial Therapy for Neonatal Sepsis and Meningitis. Inter J Pediatr, 2011:1-9, 2011.

10. ANEXO

HOSPITAL ESTADUAL "DR. ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA" DE P. PTE – SCIRAS																		ETIQUETA														
NOME: _____ P: _____																																
DADOS DO NASCIMENTO																																
DN:			DI:			PN:			TIPO PARTO:						APGAR:			SEXO:														
OUTROS DIAGNÓSTICOS:																																
FATORES DE RISCO MATERNO																																
Bolsa rota (>18h):				IG (<35sem):				ITU materna sem tratamento ou trata/o< 72hs:				Febre materna:				Corioamnionite:				Coloniz. estrepto sem trat/o:												
MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
UTI/UCI																																
DIAS INTERN.																																
ENTUBAÇÃO																																
CAT.CENTRAL																																
NPP																																
SD.VESICAL																																
OUTRAS SD.																																
ATB																																
ATB																																
ATB																																
ATB																																
ATB																																
ATB																																
ATB																																
HMC																																
CULTURA LCR																																
OUTRAS																																
DATA	HMG	PCR	LCR	OBSERVAÇÕES:																												

Planilha de dados de hemocultura do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira (HEPP)